

О‘ZBEKISTON TOG‘LARIDA TARQALGAN JUNIPERUS L. TURKUMINING
BOTANIK TAVSIFI, TURLARI VA AHAMIYATI

Mashrabova Munisabonu

Andijon Davlat Pedagogika Instituti biologiya kunduzgi ta'lim yo'nalishi 101-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15237776>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda *Juniperus L. turkumiga* mansub archa o'simliklarining O'zbekiston tog'li hududlarida tarqalgan turlari, ularning morfologik va ekologik tavsifi, tarqalish hududlari va xalq xo'jaligidagi ahamiyati yoritilgan. Ayniqsa, archa turlarining tuproq eroziyasiga qarshi kurashdagi roli, havoni tozalashdagi ekologik xususiyatlari va dorivor xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: archa, *Juniperus*, botanik tavsifi, O'zbekiston florasida, endemik turlar, dorivor o'simliklar, tog' ekotizimi, ekologik ahamiyat

Аннотация. В данной научной работе рассмотрены виды рода *Juniperus L.*, распространённые в горных районах Узбекистана, их морфологические и экологические особенности, ареалы и значение в народном хозяйстве. Особое внимание уделено роли можжевельника в предотвращении эрозии почв, очистке воздуха и его лекарственным свойствам.

Ключевые слова: можжевельник, *Juniperus*, ботаническое описание, флора Узбекистана, эндемичные виды, лекарственные растения, горные экосистемы, экологическое значение.

Abstract. This scientific work explores the species of the genus *Juniperus L.* that grow in the mountainous regions of Uzbekistan. It includes their morphological and ecological descriptions, distribution, and significance in the national economy. Special attention is given to their role in preventing soil erosion, air purification, and medicinal uses.

Keywords: juniper, *Juniperus*, botanical description, flora of Uzbekistan, endemic species, medicinal plants, mountain ecosystems, ecological importance.

Juniperus L. – archa turkumi – Cupressaceae (archadoshlar) oilasiga mansub doimiy yashil buta va daraxtsimon o'simliklar turkumidir. Barglari ignasimon yoki tangachasimon shaklga ega, rangi yashil yoki kulrang-yashil. Ko'pincha ikki uyli, ya'ni erkak va urg'ochi gulchalari alohida o'simliklarda bo'ladi. Mevalari – ko'knori (galbule) shaklida bo'lib, 1–3 urug'dan iborat, to'liq yetilishi uchun 2–3 yil talab qilinadi. *Juniperus* turlari kuchli ildiz tizimiga ega bo'lib, toshloq, quruq, nisbatan kam unumdor yerlarda ham o'sishga moslashgan.

O'zbekistonda uchraydigan turlari

O'zbekiston tog'lari – Pomir-Olay, G'arbiy Tyan-Shan tizmalari – Juniperus turkumining bir nechta yovvoyi holda o'suvchi tabiiy turlarining vatani hisoblanadi:

1. Juniperus seravschanica – Zarafshon archasi

Zarafshon, Turkiston va Hisor tog'larida tarqalgan. 1000–2700 m balandliklarda o'sadi.

Qattiq yog'in-sochin va sovuqqa chidamli. Barglari tangachasimon. O'rmon fondida muhim o'rin tutadi.

2. Juniperus turkestanica – Turkiston archasi

Pomir-Olay tizmasi tog' yonbag'irlarida uchraydi. Erta bahorda changlanadi. Eroziyaga qarshi kurashuvchi kuchli ildiz tizimiga ega.

3. Juniperus semiglobosa – Yarimsharsimon archa

Hisor tog' tizmasida, 2000–3200 m balandliklarda o'sadi. Ignasimon barglari bor, sovuqqa chidamli. Tabiiy tog' landshaftlarining muhim komponenti hisoblanadi.

Ahamiyati

Archa o'simliklari tog'li hududlarda tuproq eroziyasining oldini oladi, tuproq qatlamini mustahkamlaydi. Barglari orqali changni tutib qoladi, kislorod ishlab chiqaradi, havoni tozalaydi. Archaning xo'jalikdagi ahamiyati katta: yog'ochi me'morlikda, o'ymakorlikda va qalam yasashda ishlatiladi. Ayrim turlari xushmanzara o'simlik sifatida o'stiriladi. Qubbalaridan efir moyi, qatron, qand, mum va organik kislotalar olinadi. Shuningdek, qubbasiining damlamasi tabobatda siydik haydovchi, balg'am ko'chiruvchi va ovqat hazm qilishni yaxshilovchi dori sifatida ishlatiladi. O'rta Osiyoda o'suvchi turlardan olinadigan efir moyining sedrol fraksiyasi esa jarohatni, suyakning teshilib oqishini davolashda qo'llanadi.

Ekologik xususiyatlari

O'zbekiston tog'larida o'suvchi Juniperus L. turkumiga mansub archa turlarining ekologik moslashuvchanligi juda yuqori bo'lib, ular asosan quruq, toshloq, sho'r va iqlimi keskin hududlarda uchraydi. Archa turlari yuqori harorat farqlari, sovuq qish va qurg'oqchilikka moslashgan. Ular 700–3200 metr balandlikdagi tog' mintaqalarida yashay oladi. Ayrim turlari – 30 °C gacha sovuqqa bardosh bera oladi. Archa turlari kam unumdor, ohaktoshli, qumoq va sho'r tuproqlarda ham o'sishga qodir. Ularning ildiz tizimi chuqur va keng tarqalgan bo'lib, qiyaliklarda tuproq qatlamini tutib turadi. Archa o'rmonlari tog' ekotizimlarining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Ular boshqa o'simlik va hayvonlar uchun yashash joyi va oziqa bazasi sifatida xizmat qiladi. Archa ostida o'sadigan soyabop o'simliklar uchun mikroiklim shakllantiradi.

Xulosa

O'zbekistonning tog'li hududlarida tarqalgan *Juniperus L.* turkumiga mansub archa turlari mamlakatimiz florasining noyob va ekologik muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ularning morfologik moslashuvchanligi, ekologik chidamliligi va iqlimiy barqarorlikni ta'minlashdagi roli beqiyosdir. Ayniqsa, archa turlarining eroziyaga qarshi kurashda, havoni tozalashda, tuproq unumdorligini saqlashda hamda dorivor va xalq xo'jaligidagi ahamiyati yuqori baholanishi lozim.

Mazkur turlar nafaqat O'zbekiston tabiiy boyligi, balki Markaziy Osiyo mintaqasida muhim biogeografik resurs hisoblanadi. Shu sababli archa o'rmonlarini muhofaza qilish, tabiiy yashash muhitini saqlab qolish va ularni barqaror rivojlantirish ekologik barqarorlikni ta'minlashning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tojibaev K.Sh. (2020). O'zbekiston florasining konspekti (1-kitob). – Toshkent: “Akademnashr”. – 540 bet.
2. Beshko N.Yu., Tojibaev K.Sh., Karimov F. (2019). O'zbekiston Respublikasining Qizil kitobi. O'simliklar. 2-jild. – Toshkent: “Chinor ENK”. – 312 bet.
3. Turg'unov O.T., Egamberdiyev X.I. (2016). O'rmon ekologiyasi asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti. – 168 bet.
4. Junipers of the world.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH